

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

QOTGAN MINERAL O‘G‘ITLARNI MAYDALASH USULLARI, MAYDALAGICHLARNING TURLARI VA MAYDALASH TEXNOLOGIYALARI

Orinbayeva Sayyora Maxsetbayevna,

t.f.f.d., Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti

E-mail: sayyora.m75@mail.com

Beknazarova Dilbarxan Dauletbek qizi,

Talaba, Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435969>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qotgan mineral o‘g‘itlarni maydalash jarayonining nazariy asoslari, maydalash usullari, maydalagichlarning konstruktiv turlari hamda zamonaviy texnologik yechimlar tahlil qilinadi. Mineral o‘g‘itlarning fizik-mexanik xossalari maydalash samaradorligiga ta‘siri yoritilgan bo‘lib, energiya tejamkor va ekologik xavfsiz texnologiyalarni qo‘llash masalalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: mineral o‘g‘it, maydalash jarayoni, bolg‘ali maydalagich, jag‘li maydalagich, valikli maydalagich, donadorlik, texnologik liniya, yopiq sikl.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы процесса дробления слежавшихся минеральных удобрений, способы дробления, конструктивные типы дробилок, а также современные технологические решения. Освещается влияние физико-механических свойств минеральных удобрений на эффективность дробления и рассматриваются вопросы применения энергосберегающих и экологически безопасных технологий.

Ключевые слова: минеральное удобрение, процесс измельчения, молотковая дробилка, щековая дробилка, валковая дробилка, гранулометрический состав, технологическая линия, замкнутый цикл.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of the process for crushing caked mineral fertilizers, along with various crushing methods, the structural designs of grinders, and modern technological solutions. The influence of the physical and mechanical properties of mineral fertilizers on crushing efficiency is examined, and the application of energy-efficient and environmentally safe technologies is discussed.

Keywords: mineral fertilizer, crushing process, hammer crusher, jaw crusher, roller crusher, granulometry, technological line, closed-loop.

Kirish. Qishloq xo‘jaligida mineral o‘g‘itlardan oqilona foydalanish tuproq unumdorligini oshirish va yuqori hosil olishning muhim omillaridan biridir. Mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarish, tashish va saqlash jarayonida namlik hamda bosim ta‘sirida qotib, yirik bo‘laklarga aylanadi. Bu esa ularni dalaga bir tekis sochishni qiyinlashtiradi hamda agrotexnik samaradorligini pasaytiradi.

Shu sababli qotgan o‘g‘itlarni maydalash va ularni optimal donadorlikka keltirish muhim texnologik bosqich hisoblanadi. Maydalash jarayonini ilmiy asosda

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

tashkil etish energiya sarfini kamaytirish, uskunalarning xizmat muddatini uzaytirish va tayyor mahsulot sifatini oshirish imkonini beradi.

Jahonda qotgan mineral o‘g‘itlarni maydalaydigan resurstejamkor yangi texnologiyalar va texnika vositalarini ishlab chiqish, mavjudlarini resurstejamkorlik yo‘nalishida takomillashtirishga doir ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu yo‘nalishda qotgan mineral o‘g‘it maydalagich konstruksiyasini ishlab chiqish, uning ish organlarining o‘g‘it bilan o‘zaro ta’sirlashish jarayonlarida agrotexnik ko‘rsatkichlar talablar darajasida bo‘lishini ta’minlaydigan parametrlarini asoslash bo‘yicha maqsadli ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Respublikamiz dehqon va fermer xo‘jaliklarida saqlanayotgan mineral o‘g‘it hajmining uncha katta emasligi, ularni maydalash uchun kichik texnika vositalariga bo‘lgan talab ko‘payishi hisobga olinib, dehqon va fermer xo‘jaliklari uchun qotgan mineral o‘g‘itlarni sifatli maydalab, o‘g‘itlarni dalaga solishga tayyorlash imkonini beradigan kam metall va energiya sarfiga ega resurstejamkor qurilmalar va texnologiyalarni ishlab chiqish bo‘yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda [1-3].

Materiallar va uslublar. Tadqiqotlarda qotgan mineral o‘g‘itlarni maydalash usullari, maydalagich turlari va maydalash texnologiyalarining tahlili keltirilgan. Bunda ilmiy-texnikaviy ma’lumotlarni o‘rganish, tahlil qilish usullaridan foydalanilgan [4-8].

Tadqiqot natijalari. Maydalash – qattiq jismlarni mexanik kuch ta’sirida mayda zarrachalarga ajratish jarayonidir. Mineral o‘g‘itlar mo‘rt materiallar toifasiga kiradi, shuning uchun ular zarba va siqish kuchlari ta’sirida oson parchalanadi [9-13].

Maydalash jarayonida quyidagi kuchlar asosiy rol o‘ynaydi:

- siqish (bosim) kuchi;
- zarba kuchi;
- ishqalanish kuchi;
- kesish kuchi.

Maydalash darajasi quyidagi nisbat bilan aniqlanadi:

$$i = \frac{D}{d}$$

bu yerda:

D – boshlang‘ich bo‘lak o‘lchami,

d – maydalangandan keyingi o‘rtacha zarracha o‘lchami.

Jarayon samaradorligi quyidagi omillarga bog‘liq:

- o‘g‘itning namligi;
- zichligi va mexanik mustahkamligi;
- boshlang‘ich bo‘lak o‘lchami;
- talab etilgan yakuniy fraksiya o‘lchami.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Namlilik ortishi bilan materialning yopishqoqligi kuchayadi va maydalash qiyinlashadi. Shu sababli ba’zi hollarda maydalashdan oldin quritish bosqichi qo‘llaniladi.

Maydalash usullari. Mexanik maydalash eng keng tarqalgan usul bo‘lib, turli konstruksiyadagi maydalagichlar yordamida amalga oshiriladi. Zarba asosida maydalash. Material yuqori tezlikda aylanayotgan ishchi organlarga urilib parchalanadi. Bu usul mo‘rt va o‘rtacha qattiqlikdagi o‘g‘itlar uchun samarali hisoblanadi.

Siqish asosida maydalash material ikki ishchi sirt orasida siqiladi. Yirik bo‘laklarni maydalashda qo‘llaniladi.

Kombinatsiyalashgan usul zarba va siqish kuchlari birgalikda ta’sir qiladi. Yuqori unumdorlik va bir tekis donadorlikni ta’minlaydi.

Maydalagichlarning turlari jag‘li maydalagichlar. Ikki jag‘ orasida siqish prinsipi asosida ishlaydi. Yirik bo‘laklarni dastlabki maydalash uchun qo‘llaniladi. Tuzilishi sodda, ishonchli va xizmat ko‘rsatish oson.

Bolg‘ali maydalagichlar aylanma rotor va osma bolg‘alar yordamida zarba orqali maydalash amalga oshiriladi.

Afzalliklari yuqori unumdorlikga ega bo‘lishi, bir tekis maydalashi, konstruksiyasining soddaligi, oson ta’mirlash imkoniyati bilan alohida ajralib turadi. Qotgan azotli va fosforli o‘g‘itlarni maydalashda keng qo‘llaniladi.

Valikli maydalagichlar ikki aylanuvchi val orasida siqish orqali ishlaydi. Energiya sarfi nisbatan kam, donadorlikni nazorat qilish imkoniyati mavjud.

Diskli maydalagichlar ishqalanish va zarba kuchlari asosida nozik maydalashni ta’minlaydi.

Maydalash texnologiyalari zamonaviy ishlab chiqarishda maydalash jarayoni texnologik liniya tarkibida tashkil etiladi. Texnologik jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Xom ashyoni bunkerga yuklash;
2. Dozalash va uzatish;
3. Birlamchi maydalash;
4. Elash (klassifikatsiya);
5. Qayta maydalash (zarurat tug‘ilganda);
6. Tayyor mahsulotni saqlash yoki qadoqlash.

Material maydalagichdan bir marta o‘tadi. Soddaligi bilan ajralib turadi, ammo donadorlik nazorati cheklangan.

Elak yordamida nazorat qilinadi. Yirik zarrachalar qayta maydalashga yuboriladi. Bu usul bir tekis granulometrik tarkibni ta’minlaydi va mahsulot sifatini oshiradi.

Maydalash jarayoni energiya talab qiluvchi jarayon hisoblanadi. Energiya samaradorligini oshirish uchun:

- optimal aylanish tezligini tanlash;

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- ishchi organlarning shaklini takomillashtirish;
- vibratsiyani kamaytirish;
- avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish;
- changni kamaytiruvchi aspiratsiya tizimlarini qo‘llash muhim ahamiyatga ega.

Chang hosil bo‘lishi nafaqat mahsulot yo‘qotilishiga, balki atrof-muhit va ishchi xodimlar salomatligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli yopiq korpusli maydalagichlar va chang yutish qurilmalari qo‘llaniladi [14-16].

Xulosa va tavsiyalar. Qotgan mineral o‘g‘itlarni maydalash ularni samarali qo‘llashning muhim bosqichi hisoblanadi. Maydalash usulini tanlash materialning fizik-mexanik xossalariga bog‘liq. Bolg‘ali va valikli maydalagichlar amaliyotda keng qo‘llaniladi. Yopiq siklli maydalash texnologiyasi yuqori sifatli donadorlikni ta‘minlaydi va energiya tejamkor hisoblanadi. Shuningdek, zamonaviy energiya tejamkor hamda ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish mineral o‘g‘itlarni qayta ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Orinbaeva S. M. Qotgan mineral o‘g‘itni maydalovchi qurilmaning xo‘jalik sinovlari natijalari //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 21. – С. 909-913.
2. Каипов М. У., Орынбаева С. М. Индустриальная технология возделования и уборка хлопка в условиях республики каракалпакистан //Современные тенденции развития аграрного комплекса. – 2016. – С. 1217-1219.
3. Хамидов Н. М. Ресурсосберегающие технологии выращивания сельско-хозяйственных культур //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 511-517.
4. Nurabaev B. U., Xamidov N. M., & Niyetullaev A. Q. (2022). Studying the terms of production and use of a combined seeder. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 9, 402–405.
5. Abdusalim T. et al. The Results of Experimental Studies on the Determination of the Optimal Values of the Parameters of Levels Mounted on Vegetable Seeding Machine //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – T. 5. – С. 17-22.
6. Хамидов Н.М.Обеспечение эксплуатационной надежности сельскохозяйственной техники //Традиции и инновации в развитии АПК.–2019.–С.530-534.
7. Хамидов Н. Теоретическое исследование устойчивости движения комбинированного машинно-тракторного агрегата //Студенческая наука Подмоскovie. – 2018. – С. 601-602.
8. Хамидов Н. Параметры комбинированного ботвоуборочного агрегата //Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. ВГ Шухова. – 2018. – С. 2234-2236.
9. B.U. Nurabaev, N.M.Xamidov and A.S. Baltaniyazov 2024. To the determination of the traction resistance of the experimental working body of the cultivator. European Journal of Agricultural and Rural Education. 5, 1 (Jan. 2024), 22-26.
10. Хамидов Н. М. Пийэ экиладиган пушталарнинг ўлчамларини назарий асослаш //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 42. – С. 136-139.
11. Хамидов, Н. (2022). Сабзавот экинлари уруғларини экадиган сеялка пуштаолгичининг турини танлаш бўйича ўтказилган дала синовлари натижалари.
12. Eshdavlatov, E., Eshdavlatov, A., Shomirzaev, M., & Xamidov, N. (2024). Physical-mechanical properties of onion seeds and soil. In 23rd International Scientific Conference

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

“Engineering for Rural Development”: proceedings:[Jelgava, Latvia], May 22-24, 2024 (Vol. 23, pp. 507-512).

13. To‘xtayev S., Karimov B. Mineral o‘g‘itlar texnologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
14. Shodmonov E. Mexanik jarayonlar va qurilmalar. – Toshkent: Tafakkur, 2019.
15. Perry R.H., Green D.W. Chemical Engineers Handbook.– New York: McGraw-Hill, 2017.
16. Austin L.G. Size Reduction of Solids. – London: Butterworths, 2016.
17. Турсымуратов С. Е., Ибрагимов К. Ж. Применение современных технологий в сельском хозяйстве //Матрица научного познания. – 2020. – №. 6. – С. 108-110.